

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO MEDIANTE PRUEBAS DESTRUCTIVAS Y SEMIDESTRUCTIVAS

HERNÁNDEZ PACHECO - Karla Samantha, CUEVAS VALENCIA –René Edmundo.
karlaheranadez@uagro.mx:

Resumen

La resistencia a la compresión del concreto es el principal parámetro para la verificación de la calidad del mismo. En la actualidad se determina en base a probetas estándar de concreto que no manifiestan las condiciones constructivas, los efectos ambientales, o la eficiencia del curado. Como resultado en muchas ocasiones, es viable utilizar métodos no convencionales que conduzcan a resultados confiables de la resistencia a la compresión en el área de la construcción. En el presente documento se describe el desarrollo experimental en el que participé durante el XXII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017.

El trabajo tiene como objetivo establecer correlaciones confiables entre la resistencia a la compresión del concreto determinada por medio de cilindros estándar, pruebas destructivas, semidestructivas y no destructivas, para cinco mezclas de concreto, cuyos proporcionamientos fueron optimizados para un revenimiento objetivo de 14 ± 2 cm y resistencias a la compresión de 200, 250, 300, 400 y 500 kgf/cm², a la ruptura y a las edades de 3, 7, 14, 21 y 28 días. En el que las pruebas utilizadas para determinar la resistencia fueron a través de ensayos realizados a núcleos de concreto de 2 y 3 in, extraídos de un molde de 20 x 20 x 60 cm, al mismo tiempo, se ejecutaron pruebas de extracción por un método de Pull-Out que lleva por nombre comercial

LOK-TEST; este método permitió establecer correlaciones en las que los resultados encontrados demuestran que es una buena alternativa, técnica y económicamente viable para conocer este parámetro de manera confiable.

Palabras clave: *Concreto, resistencia a la compresión, pruebas semidestructivas, pruebas de extracción, pruebas no destructivas.*

Abstract

The compressive strength of concrete is the main parameter to verify its quality. It is currently determined based on standard concrete specimens that do not manifest the constructive conditions, environmental effects, or cure efficiency. Sometimes, it is convenient to use unconventional methods that lead to reliable results of compressive strength at the construction site. This paper describes the experimental development in which I participated during the XXII Summer of Scientific and Technological Research of the Pacific 2017.

The work aims to establish reliable correlations between the compressive strength of concrete determined by means of standard cylinders and destructive, semi-destructive and non-destructive tests to five concrete mixtures, whose proportions were optimized for an objective tempering of 14 ± 2 cm and compressive strengths of 200, 250,

300, 400 and 500 kgf / cm² at breakage and at the ages of 3, 7, 14, 21 and 28 days. The tests used to determine the resistance were through tests carried out on concrete cores and Pull-Out / LOK-TEST extraction tests.

Keywords: Concrete, compressive strength, semi-destructive tests, extraction tests, non-destructive tests.

Introducción

En el mundo, el desarrollo de infraestructura demanda nuevas tecnologías para incrementar la rapidez de construcción, disminuir el costo total de las obras, garantizando la calidad de los materiales con los que se construye.

Siendo el concreto hidráulico el material de construcción más utilizado en el mundo por sus atractivas propiedades tanto en estado fresco como endurecido, la resistencia a la compresión es el principal parámetro con el que se verifica su calidad y con el cual desde el punto de vista ingenieril se especifica en el mercado.

En la actualidad la resistencia a la compresión del concreto se determina en base a probetas estándar de concreto que no manifiestan las condiciones constructivas, los efectos ambientales, o la eficiencia del curado. Por lo tanto, en muchas ocasiones resulta conveniente utilizar métodos no convencionales que conduzcan a resultados confiables de la resistencia a la compresión en el sitio de construcción. Métodos como el de la función de madurez, el método de extracción Lock-test y el método de extracción de núcleos o corazones de concreto resultan ventajosos al compararlos con la resistencia obtenida por medio de especímenes cilíndricos o cúbicos.

¿Pueden entonces las pruebas semidestructivas y no destructivas sustituir a los especímenes estándar de concreto ya sean cilíndricos o cúbicos para mantener la verificación de la calidad del concreto con un nivel de confianza similar o mejor?

El objetivo de esta investigación es establecer correlaciones confiables entre los métodos semidestructivos y el ensaye estándar a compresión, verificando

resistencias típicas del concreto (200-500 kgf/cm²), así como analizar sus incertidumbres y de estimar los métodos más apropiados para determinar la propiedad mecánica del concreto.

Metodología

Para establecer las correlaciones entre los diferentes métodos se diseñaron proporcionamientos optimizados con resistencias a la compresión de 200, 300, 400 y 500 kgf/cm², con revenimiento objetivo de 14±2cm; mediante el método de volúmenes absolutos ACI 2011; se empleó un aditivo superfluidificante Master Glenium (BASF).

Se determinaron las propiedades del concreto en estado fresco para cada proporcionamiento, de acuerdo a las normas del ACI.; se elaboraron cilindros 100mmX200mm (4x8in) y 150mmX300mm (6x12in), se extrajeron núcleos de 100mm (5in), 75mm (3in) y 50mm (2in) de diámetro nominal para la determinación de la resistencia a la compresión.

Todos los especímenes se cabecearon con azufre para su ensaye a la compresión. Se realizaron pruebas de extracción (Lock-test). Con los resultados obtenidos del ensaye de cilindros, núcleos y la prueba Lock-test, se establecieron correlaciones entre los distintos métodos de prueba para definir la certidumbre relativa a los resultados de resistencia a compresión en cilindros.

Resultados y discusión

Se obtuvieron resultados preliminares de la resistencia a la compresión obtenidos por medio de especímenes cilíndricos y de núcleos de concreto de 2 y 3 pulgadas; así como prueba Lock- Test, para los proporcionamientos de mezclas de:

- F´C 200 KG/CM2
- F´C 250 KG/CM2
- F´C 350 KG/CM2

Gráfica 1. Resultados obtenidos para un F´c= 200 Kg/cm²

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 2. Resultados obtenidos para un F´c= 250 Kg/cm²

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3. Resultados obtenidos para un F´c= 300 Kg/cm²

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 4. Resultados obtenidos para un F´c= 350 Kg/cm²

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados obtenidos: Los núcleos con diámetro de 3 in, arrojaron los valores más aproximados a la resistencia obtenida mediante cilindros estándar; mientras que los resultados arrojados con diámetros de 2 y 3 in a edades menores a 7 días presentaron mayores variaciones.

Conclusiones

Los resultados obtenidos por medio de la extracción de núcleos de 2 in presentan más variaciones; 10% - 25% menos que los resultados obtenidos para las probetas estándar.

El método de extracción Lock-test se percibe como un método confiable para sustituir el ensaye de cilindros estándar.

Agradecimiento

Al M.C. José Guadalupe Hernández y al Dr. Alejandro Duran Herrera por su disposición por compartir sus trabajos de investigación y conocimientos.

Al Programa Delfín y a la UAGro por permitir realizar estancias de investigación.

Referencias

Asociación Colombiana de Productores de Concreto. (2010). *Tecnología del Concreto- Materiales, Propiedades y Diseño de Mezclas*.

Dámazo Juarez, J. D. (2006, May). *Pruebas no Destructivas del Concreto*.

Gonzales Cuevas, O. M., & Robles Fernandez-Villegas, F. (2005). *Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado*.

Malhotra, V. M., & Carino, N. J. (2004). *Handbook on nondestructive testing of concrete*. (2nd ed.).

